

Les étudiants en sections de technicien supérieur en 2016-2017

A la rentrée 2016, les effectifs en sections de technicien supérieur (STS) sont en légère hausse par rapport à l'an passé (+0,4%) et dépassent désormais les 257 000 étudiants en formation initiale (hors apprentissage). Les établissements privés concentrent près d'un tiers des effectifs. Parmi les nouveaux entrants dans ces sections, les parts respectives des néo-bacheliers généraux, technologiques et professionnels sont quasi inchangées.

DES EFFECTIFS EN LÉGERE HAUSSE A LA RENTREE 2016

Les effectifs en sections de techniciens supérieurs (STS) et assimilés (i.e. DTS¹, DCESE², classes de mise à niveau et DMA³), hors apprentissage, ont atteint 257 000 à la rentrée 2016. Ils sont en légère augmentation par rapport à la rentrée 2015 (+0,4 %).

Un tiers des étudiants est inscrit dans les spécialités de la production et deux tiers dans les spécialités de services.

Effectifs par année en 2016-2017

	Hommes	Femmes	Ensemble
1ère année	71 986	69 681	141 667
dont BTS en 1 an	169	107	276
dont mise à niveau	1 966	4 231	6 197
2ème année	58 045	55 617	113 662
dont redoublements	4 254	3 044	7 298
3ème année	176	1 742	1 918
Ensemble	130 207	127 040	257 247

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Toutes spécialités confondues, les effectifs en 2^{ème} année sont inférieurs de 16,0 % à ceux de 1^{ère} année de la rentrée 2015 (hors BTS en 1 an et classe de mise à niveau). On n'y compte en outre qu'un faible nombre de redoublants (7 300).

Evolution des effectifs en 2016-2017

	2015-2016	2016-2017
Public	172 244	172 866
Évolution annuelle en %	0,7	0,4
% par rapport à l'effectif total	67,2	67,2
Privé	83 926	84 381
Évolution annuelle en %	-0,3	0,5
% par rapport à l'effectif total	32,8	32,8
Public + Privé	256 170	257 247
Évolution annuelle en %	0,3	0,4
% par rapport à l'effectif total	100,0	100,0

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Un étudiant en STS sur trois est inscrit dans un établissement privé. Les effectifs dans le privé sont en hausse de 0,5 % après une légère décroissance l'an passé. Dans le public, leur progression (+0,4%) est un peu inférieure à celle de l'an passé.

PLUS DE 90 % DES INSCRITS SONT DANS UN ETABLISSEMENT RELEVANT DU MENESR

Les établissements relevant du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) comptent près de 235 000 étudiants et forment plus de 90 % des inscrits en STS. Le nombre d'inscriptions progresse de 0,3 % par rapport à 2015. Le Ministère en charge de l'agriculture (20 000 étudiants) forme 7,8 % des étudiants (+ 0,6 % par rapport à 2015).

¹ Diplôme de Technicien Supérieur

² Diplôme de Conseiller en Economie Sociale et Familiale

³ Diplôme des Métiers d'Art

Depuis plusieurs années déjà, la parité est acquise dans les STS. A la rentrée 2016, les femmes représentent ainsi 49,4 % des effectifs. Les établissements de l'enseignement public sont moins féminisés que ceux du secteur privé (46,7 % contre 54,4 %) car ils offrent plus souvent des formations industrielles, davantage suivies par les hommes.

Effectifs selon le ministère de tutelle en 2016-2017

	Total	dont MENESR	dont Agriculture
Public	172 866	160 524	12 240
dont femmes	81 060	75 922	5 123
Privé	84 381	74 256	7 808
dont femmes	45 980	41 385	3 168
Public + Privé	257 247	234 780	20 048
dont femmes	127 040	117 307	8 291
dont femmes, en %	49,4	50,0	41,4

Les établissements privés hors contrat sont conventionnellement rattachés aux différents ministères selon la formation dispensée.
Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Focus : les STS maritimes

A la rentrée 2016, 102 jeunes suivent une formation de type STS maritimes, dont 21 en classe de mise à niveau. Ces classes, ouvertes depuis la rentrée 2014, accueillent principalement des bacheliers professionnels.

PLUS D'UN TIERS DES NOUVEAUX ENTRANTS SONT DES BACHELIERS TECHNOLOGIQUES

Après une hausse de 0,4 % à la rentrée 2015, le nombre d'entrants en première année de STS se stabilise à la rentrée 2016 (- 0,1 %). Les effectifs de bacheliers technologiques parmi ces nouveaux entrants progressent très légèrement (+0,2%). Les évolutions sont respectivement de -0,5% et -0,3% pour les bacheliers généraux et professionnels. Dans ces trois voies, l'évolution est en-deçà de celle des nouveaux bacheliers diplômés en 2016. Le taux de poursuite des bacheliers en STS est ainsi en repli.

Même si leur part a baissé de plus de 10 points depuis 2009, les bacheliers technologiques restent les plus nombreux en sections de technicien supérieur et constituent 34,6 % des nouveaux entrants. A l'inverse, la part des bacheliers professionnels croît depuis une dizaine d'années : 28,0% en 2016 contre 12,9 % en 2008. Celle des bacheliers généraux est de 16,9 %. La part des non-bacheliers de l'année parmi les nouveaux entrants reste stable à 20,4 %. En 2016, les parts respectives des bacheliers généraux, technologiques et professionnels parmi les nouveaux entrants sont quasi inchangées par rapport à 2015. La

part des bacheliers professionnels progresse toutefois sur le champ restreint des établissements publics. Dans les STS de la production, les bacheliers professionnels représentent 34,2 % des recrutements et devancent de 12 points le recrutement des bacheliers STI (21,6 %). Dans le secteur des services, les bacheliers STMG (ex. STG) sont toujours les plus nombreux (27,6 %).

Origine des nouveaux entrants en 2016-2017

	Lettres et arts	Production	Services	Total
Bacheliers généraux	-	15,2	17,9	16,9
S	-	10,1	5,1	6,8
ES	-	2,3	9,7	7,1
L	-	2,8	3,1	3,0
Bacheliers technologiques	28,4	33,4	35,3	34,6
STI2D/STD2A	28,4	22,2	2,4	9,4
STMG	-	2,9	26,8	18,4
Autres	-	8,3	6,1	6,9
Bacheliers professionnels	1,5	34,2	24,7	28,0
Autres origines (1)	70,1	17,1	22,1	20,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectifs d'entrants 2016	67	46 733	86 690	133 490
Evolution annuelle, en %	n.s.	0,5	-0,4	-0,1

(1) Brevet de technicien, université y.c. IUT, vie active, étudiants étrangers et autres

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Quid de l'apprentissage ?

Au 31 décembre 2015, 60 156 jeunes suivent une formation de type STS ou assimilés en apprentissage. Ce sont les formations du supérieur qui concentrent le plus d'apprentis. Ainsi, pour l'année 2015-2016, les apprentis représentent 19,0 % du total des inscrits en STS.

47,3 % des apprentis sont inscrits dans une spécialité de la production, alors que ces spécialités ne regroupent qu'un tiers des inscrits en formation initiale sous statut scolaire.

Source : MENESR-DEPP – Enquête SIFA
Les données portant sur l'année 2016-2017 ne sont pas encore disponibles.

Mathias DENJEAN
MENESR DGESIP/DGRI SCSESR SIES